

ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Васильев Владимир Львович, Гапсаламов Алмаз Рафисович

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894619>

Аннотация. Рассмотрено понятие «цифровизация». Раскрыты сущностные характеристики цифровизации в различных её проявлениях. Особое внимание уделено цифровизации в высшем профессиональном образовании. Обозначены современные тренды и вызовы для высшего образования в условиях цифровизации. На примере Казанского (Приволжского) федерального университета рассмотрены проблемы цифровизации и направления её развития в университете.

Ключевые слова: образование, экономика, цифровые технологии, эффективность

В настоящее время процессы цифровизации имеют широкое и глубокое распространение. Не обошли они стороной и сферу образования. Рассмотрим некоторые теоретические вопросы, историю возникновения и этапы эволюции цифровизации, а также на примере Казанского (Приволжского) федерального университета опишем прикладные аспекты развертывания цифровых технологий в организации высшего профессионального образования. Рассматривая понятие цифровизации, можно выделить несколько теорий, которые объясняют направление развития этого феномена. Во-первых, цифровизацию считают очередным этапом научно-технического прогресса. С возникновением компьютерной техники, сети Интернет, виртуальной реальности и соответствующего программно-аппаратного обеспечения цифровизация стала неизбежной и всепроникающей (Nazarenko et al., 2022). Во-вторых цифровизация как процесс может пониматься в узком смысле слова, когда мы локально отцифровываем какой-либо документ и в широком смысле слова, когда сама жизнь человека и общества в значительной степени начинает происходить в цифровой форме. Общение, экономические отношения, сфера услуг и потребления переходят в цифровую среду. Конечно этот процесс неоднородный и есть такие действия, например физический прием пищи, невозможно реализовать в цифровом формате, но уже закатать еду можно с помощью цифрового сервиса. Территориально также этот процесс неоднороден (Gokhberg et al., 2023). Есть отсталые страны и регионы, есть продвинутые в цифровой деятельности общества и экономики. В-третьих, цифровизация это противоречивое явление с точки зрения воздействия на человека и хозяйственную деятельность. Цифровые технологии с одной стороны открывают новые возможности для предпринимательской деятельности, улучшаются процессы обработки информации и принятия решений, автоматизация позволяет сократить рутинные операции, доступнее становится процесс обучения и получения новых знаний. С другой стороны как и все инновации, цифровые технологии приводят к сокращению трудовых ресурсов, формированию новых рыночных ниш и банкротству старых отживших предприятий, чья деятельность активно заменяется цифровыми технологиями (Волкова и др., 2022). Другая проблема цифровых технологий - чрезмерное увлечение виртуальной реальностью, что приводит к снижению физической активности, психологическим расстройствам, социальной неуравновешенности. Еще одна проблема - кибермошенничество, которое активно использует цифровые технологии. Возрастает потребность в новых системах информационной безопасности. Также в системе образования качество учебных занятий

может упасть, если не совмещать дистанционное обучение с традиционным форматом (Шугаль и др., 2023). В каких-то случаях приходится увеличивать объем работы для педагога, чтобы проконтролировать ученика и процессы усвоения им знаний, умений, навыков. Можно сказать, что цифровизация не однозначное и сложное понятие (Щербаков и др., 2023). Претворение в жизнь всех возможностей цифровизации должно происходить по взвешенному подходу, сбалансировано и учитывая все возможные отрицательные эффекты. И, наконец в-четвертых, цифровизация как инструмент менеджмента. С помощью цифровых технологий радикально меняется система управления трудовым коллективом и инновационным процессом. Происходит переход от лидерства одного к лидерству команды. Это связано с тем, что с помощью цифровизации процесс передачи информации становится мгновенным. Это увеличивает возможности генерации новых знаний, как результат комбинации уже существующих знаний, но из различных источников, направлений и содержаний. Решения могут приниматься быстрее, адаптивность системы менеджмента увеличивается. В инновационный процесс могут быть привлечены все необходимые участники с компетенциями для доведения новой идеи до успешной инновации.

Далее рассмотрим тренды, которые внес процесс цифровизации в систему образования. Во-первых, отмечается возрастание мультимодальности в педагогике. Это связано с лучшими эффектами запоминания при использовании множества видов и форм предоставления информации, тем более, что цифровые технологии и виртуальная реальность предоставляют такую возможность. Во-вторых, происходит взаимопроникновение учебных сред. Это связано с тем, что резкий переход на он-лайн обучение во время пандемии коронавируса стал совмещаться с традиционными форматами обучения уже на более взвешенной, сбалансированной и комплексной основе, что усилило преимущества обоих форматов и снизило их отрицательные воздействия. В-третьих, популярным становится подход к обучению через вызовы. Это можно назвать ренесансом проблемного обучения. Особенность современного этапа - вызовы (проблемы) становятся непрерывными и повседневными. Другой тезис, также традиционный, но обретающий новый смысл в условиях нарастания сложности и неопределённости - необходимо не учить, а «учить учиться». Это позволит ученику самостоятельно находить выход из возникающих трудностей. В-четвертых, это педагогика отношений. Чрезвычайно важным становится психологический климат в коллективе и способность обеих сторон (и учителей и учеников) находить общий язык друг с другом. В-пятых, новый импульс после своего становления в 2000-х годах получило предпринимательское образование. Появляется все больше конкурсов и грантов для молодежи для организации своего бизнеса. Меняются стандарты и начинают приходить в университеты педагоги - практики, имеющие опыт предпринимательской деятельности. Сами ученики начинают инициировать различные проекты для улучшения качества своей жизни и комфорта проживания. В-шестых, набирает обороты педагогика заботы в опосредованной цифровыми технологиями образовательной среде. Это стало результатом резкого увлечения он-лайн форматов обучения. Сейчас, как признают эксперты, наблюдается дефицит доверия и живого общения. Поэтому каждый ученик нуждается в более внимательном к нему отношении. В-седьмых, появились признаки зарождения педагогики с использованием генеративного искусственного интеллекта. Это стало результатом бурного развития нейросетевых технологий. В-восьмых, происходит сближение контекстов обучения и обучающегося. Источником данного тренда является необходимость адаптации учеников к новым условиям и форматам обучения.

Через свой личный опыт, ассоциируя его с общением в образовательной среде, ученик легче учиться и противостоит постоянным внешним воздействиям. В-девятых, новый тренд - подкасты как педагогическая технология. Это связано с активизацией аудио- и видеформата образовательного контента, который ученик может получать в комфортных для него условиях, или наоборот в процессе ожидания, в каких-либо других жизненных ситуациях. В-десятых, как итоговый тренд - метавселенная для образования. Данный тренд объединяет все описанные выше и говорит о проникновении образования во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в экономику.

Далее рассмотрим прикладной аспект применения цифровых технологий в университете, на примере Казанского (Приволжского) федерального университета (К(П)ФУ). Цифровизация университета развивается в следующих направлениях. Процесс цифровизации в университете активно стал развиваться ещё до пандемии коронавируса. Поэтому, когда весь мир был вынужден перейти на о-лайн обучения, университет это сделал с наименьшими трудностями. До 2022 года для проведения он-лайн учебных занятий была использована платформа Microsoft Teams. В настоящее время с этой целью используется Яндекс Телемост. При этом пришло понимание, что он-лайн общение группы студентов и преподавателя не может заменить физического общения группы студентов с преподавателем в очном, традиционном формате. В цифровой реальности не возможно создать атмосферу эмоционального, живого, доверительного общения. Это заставляет переосмыслить процесс цифровизации. Поэтому университет пошел по пути создания необходимого цифрового учебного контента, который не заменит, а дополнит традиционный формат обучения. Для этого используется технология Moodle. Размещаются цифровые образовательные ресурсы на отдельном Интернет - сайте по адресу edu.kpfu.ru. Преподаватели создают в цифровом формате лекции, презентации, задания к лабораторным (практическим) работам и размещают на данной платформе после прохождения соответствующей экспертизы. Закуплено специальное оборудование для съемки преподавателями видео-роликов по темам своих предметов. На данный момент работает более 2,5 тысяч цифровых образовательных ресурсов. Они используются как дополнительный источник информации в учебном процессе и контроля за студентами. Перспективной задачей в данном направлении является использование технологий искусственного интеллекта для создания индивидуальных образовательных траекторий для студентов с различным уровнем сложности в зависимости от индивидуальных результатов обучения. Другим направлением развития университета, в котором также используются цифровые технологии, стало создание единой информационной базы по технологическим и техническим ресурсам университета. Это необходимо для развития пояса малых инновационных предприятий. Активное участие приняли студенты К(П)ФУ в проекте федерального Фонда содействия инновациям «Студенческий стартап», где с помощью цифровой платформы фонда можно было подать заявку и выиграть грантовое финансирование для реализации своей инновационной идеи. Сбор материалов, он-лайн консультации, подготовка документов также происходили с помощью цифровой среды университета. Конечно главным направлением цифровизации остается электронный документооборот университета, который интегрирован в систему электронного правительства Республики Татарстан. С помощью сети Интернет также происходит обновление программного обеспечения университета по ведению бухгалтерского учета и других смежных экономических и правовых программных продуктов. Также запущена система «Электронный деканат», где храниться вся информация о студенте, начиная с

момента его поступления в университете, далее по курсам его траектория обучения, посещаемость и успеваемость по предметам, назначение стипендии и социальных выплат, заканчивая защитой им выпускной квалификационной работы и информацией о трудоустройстве. Руководством университета принято решение о записи процесса сдачи зачетов и экзаменов студентами и помещения этой информации в электронную индивидуальную карточку студента. Это во-первых, снижает коррупционные риски, а во-вторых позволяет будущему работодателю студента детально и достоверно ознакомиться с результатами его обучения и предложить дальнейшую траекторию карьерного роста молодого специалиста.

Таким образом в данной статье были рассмотрены понятие цифровизации и уделено особое внимание особенностям развертывания процессов цифровизации в высшем профессиональном образовании. Также были обозначены современные тренды, которые приносит цифровизация в образовательный процесс. На примере Казанского федерального университета рассмотрены основные направления цифровизации современного университета.

Список использованной литературы:

1. Волкова, Г., Демьянова, А., & Шматко, Н. (2022). Кадры для цифровой трансформации высшего образования: сотрудники ИКТ-подразделений. Мониторинг экономики образования: информационный бюллетень, 9(26), 18-25.

2. Gokhberg, L., Abdrakhmanova, G., Vishnevskiy, K., & Streltsova, E. (2023). Measuring the Digital Transformation. Handbook of Innovation Indicators and Measurement (2nd edition). 2023, 221–239.

3. Nazarenko, A., Vishnevskiy, K., Meissner, D., & Daim, T. (2022). Applying Digital Technologies in Technology Roadmapping to Overcome Individual Biased Assessments. Technovation, Vol.110, 35-48.

4. Шугаль, Н., Шматко, Н., & Бондаренко, Н. (2023). Масштабы и перспективы цифровизации образовательной, научной и административной деятельности в государственных вузах. Мониторинг экономики образования: краткие аналитические материалы, 2023, 3, 54-67.

5. Щербаков, Р., Приворотская, С., & Вишневский, К. (2023). Распространение цифровых технологий в условиях внешних шоков: на примере пандемии COVID-19. Бизнес-информатика, 17, 1, 37–52.